

RESUMO SIMPLES

**PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E AVALIAÇÃO FORMATIVA:
ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR A PRÁTICA DOCENTE**

 DOI: 10.5281/zenodo.14374834

Aline Santos Santana

Licenciatura em Pedagogia - Anhanguera/UNIDERP

Pós-graduada em Alfabetização e letramento - PROMINAS

Pós-graduada em Arte - PROMINAS

Pós-graduada em Educação Especial - PROMINAS

alinesantana4123@gmail.com

Joyce Hellen Mateus

Licenciatura em Pedagogia – UFMS/CNPV

Pós-graduada em Educação especial com ênfase no AEE - UFGD

Pós-graduada em Musicoterapia - UniAmérica Descomplica

Pós-graduada em Neuropsicopedagogia - UniAmérica Descomplica

jhm_25@outlook.com

Márcia Veloso de Souza

Licenciatura em Pedagogia – UNINOVE

Licenciatura em Normal Superior - FINAV

Pós-graduada em Metodologia da Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino

Fundamental - FINAV

Pós-graduada em Educação Especial e Inclusiva- UNINA

marciavelosososouza@gmail.com

Marta Helena de Ávila

Licenciatura em Pedagogia - UFMS/CPNV

Pós-graduada em Educação e psicologia – EAD FACULESTE

martahelenaavila44@gmail.com

Thalyne Arantes Garnica

Licenciatura em Pedagogia – UFMS/CNPV

Pós-graduada em Educação Especial - FAVENI

thalyne.ig2@gmail.com

Introdução: O planejamento pedagógico e a avaliação formativa são pilares essenciais para a promoção de uma prática docente eficaz e reflexiva. Este estudo busca compreender como a articulação entre essas práticas pode contribuir para a melhoria do ensino e da aprendizagem, fortalecendo o papel do professor como mediador no processo educacional. Objetivo: O objetivo principal é explorar estratégias que integrem o planejamento pedagógico estruturado e a avaliação formativa, permitindo uma prática alinhada às necessidades dos alunos. Metodologia: Para isso, adotou-se uma abordagem qualitativa, com análise bibliográfica de artigos acadêmicos, diretrizes educacionais e relatos de experiências docentes. Além disso, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com professores da educação básica para compreender os desafios e as potencialidades dessa integração no cotidiano escolar. Resultados: Os resultados indicam que o planejamento pedagógico bem delineado facilita a definição de objetivos claros, a diversificação de metodologias e a personalização do ensino. A avaliação formativa, ao ser inserida nesse processo, promove devolutivas contínuas, permitindo ajustes imediatos no ensino e identificando os progressos dos alunos. Professores relataram que o uso de instrumentos como rubricas, autoavaliações e observações sistemáticas contribuiu para uma maior percepção do aprendizado e do engajamento dos estudantes. Conclusão: Conclui-se que a conexão entre planejamento pedagógico e avaliação formativa fortalece a prática docente ao promover uma educação centrada no desenvolvimento integral dos alunos. A formação continuada dos professores é destacada como fundamental para que esses profissionais se apropriem de estratégias que tornem o ensino mais dinâmico e eficaz. Assim, a integração dessas práticas se apresenta como um caminho promissor para enfrentar os desafios da educação contemporânea e garantir uma aprendizagem mais significativa.

Palavras-chave: Avaliação formativa. Planejamento pedagógico. Prática docente.